

**ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ МИКРОСФЕРИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ ИЗ
ЖИДКОГО СТЕКЛА С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ УГЛЕРОДНОГО
ВОЛОКНА НА ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ****EFFECT OF THE ADDITIVE LIQUID GLASS WITH FILLER FROM
CARBON FIBER MICROSPHERICAL COMPOSITIONS FROM ON THE
STRENGTH PROPERTIES OF CEMENT STONE****ТЮРИКОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА,**
кандидат химических наук, доцент,*Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.***TYURIKOVA IRINA ANDREEVNA,**
*candidate of chemical sciences, associate professor,
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University.*

В данной статье показана эффективность применения микросферических композиций из жидкого стекла с углеродными нановолокнами, выращенными на «ядрах» оксида железа, в качестве активной добавки, повышающей прочностные свойства цементного камня. Изучено влияние доли волоконного наполнителя в составе микросферических композиций. В результате сделан вывод о том, что введение добавки мультисферических композиций с композитными волоконными углеродными структурами, выращенными на магнетитовых наночастицах, позволяют повысить прочность на сжатие цементного камня и прочность на изгиб.

This article shows the effectiveness of the use of microspherical compositions of liquid glass with carbon nanofibers grown on iron oxide "cores" as an active additive that increases the strength properties of cement stone. The influence of the proportion of fiber filler in the composition of microspherical compositions has been studied. As a result, it is concluded that the introduction of additives of multi-spherical compositions with composite fiber carbon structures grown on magnetite nanoparticles can increase the compressive strength of cement stone and bending strength.

Ключевые слова: микросферы, жидкое стекло, углеродное нановолокно, цемент, прочность, волоконные структуры.

Key words: microspheres, liquid glass, carbon nanofiber, cement, strength, fiber structures.

На сегодняшний день нанотехнологии – то связующее для практически всех сфер, которое позволяет расширить возможности современных материалов и устройств. Работа с материалами на наноуровне является одним из самых перспективных подходов к повышению эксплуатационных характеристик, в том числе, производимых ныне строительных материалов. В частности, бетоны, относящиеся к композитам, которые включают компоненты нано-, микро- и макроразмеров, являются привлекательным объектом исследований, поскольку именно методы и подходы, применяемые в нанотехнологиях, могут связать фракции с разным диапазоном размеров и найти решения, скачкообразно повышающие характеристики и возможности использования композитов на основе цементных вяжущих. Это оказывается возможным посредством управления структурообразованием в изделии из дан-

ных материалов введением как нанодобавок, так и работой с первичными наноконпонентами.

Из литературных источников известны различные типы наномодификаторов, применяемых в качестве добавок (углеродные нанотрубки и нановолокна, фуллерены, наноструктуры из диоксида кремния, оксида алюминия и пр.), которые могут применяться для регулирования прочностных, водопоглощающих и иных свойств бетонов, растворов и строительных смесей. Вместе с тем, публикаций, в которых приводится связь «состав-структура-свойство», обосновано применение тех или иных добавок при производстве строительных смесей и рекомендовано их количество, недостаточно, а большинство работ носят исключительно экспериментальный характер без фундаментального подхода.

Применение различных наноструктур аморфных модификаций SiO_2 , имеющих более мелкий размер, чем зерна цемента, способны вступать во взаимодействие с содержащимся в нем гидроксидом кальция, что позволяет получить материалы с большей прочностью и плотностью. Использование в качестве нанодобавок структур и частиц с избыточной внутренней энергией, включающих близкие по составу к продуктам гидратации цемента оксиды кремния, железа, кальция, алюминия, позволяет повышать физико-химические характеристики вяжущих композитов. Добавка углеродных нанотрубок, даже в незначительных количествах порядка долей массовых процентов, позволяет повысить прочность изделий из разных материалов, в т.ч. из бетона, за счет формирования нанокаркаса.

В современных публикациях имеются результаты исследований по введению перечисленных выше добавок, нами в данной статье приводятся краткие результаты исследования, где в качестве добавки выступают комплексные композитные структуры – микросферы из жидкого стекла с включениями углеродных нановолокон, выращенных из структур «ядро Fe_3O_4 – оболочка C», чего ранее сделано не было. Проведение исследований, направленных на возможное уменьшение микронеоднородности цементного камня, повышение его прочности, снижение водопоглощения и изучение влияния на данные характеристики структурных и размерных параметров вводимых добавок является актуальной на сегодня задачей, решаемой в рамках данной статьи относительно предложенных микросферических наноконпозиций.

Методика эксперимента

В работе использован портландцемент (ГОСТ 31108-2020), в состав которого, в соответствии с химическим анализом, входят CaO (61,83%), SiO_2 (19,81%), Al_2O_3 (4,76%), MgO (3,68%), Fe_2O_3 (2,97%), SO_3 (2,54%), в качестве заполнителя применялся кварцевый песок природного происхождения (ГОСТ 8736-2014) с насыпной плотностью 1480 кг/м^3 , для уточнения размера частиц применялись сита с ячейками 0,16-2,5 мм, в результате было установлено, что не менее 90 масс.% частиц имеют размер 160-320 мкм.

Наноконпозиционные добавки сферической формы получены из жидкого стекла с применением микрофлюидных технологий. Содержание в нем двуокиси кремния варьировалось в интервале 22-23 %, концентрация окиси натрия составляла 8,3-8,7 %. Подбор необходимых параметров для получения сфер дискретного размера в интервале 300-800 мкм осуществлен путем конструктивной модернизации применяемого микрочипа, геометрические параметры которого были определены посредством моделирования с применением системы распределенных вычислений и последующего анализа формы образующихся капель компьютерным алгоритмом. Образующиеся капли подвергались сушке под действием УФ, затем вводили в цемент в количестве 0,01-0,2 масс. %.

В качестве наполнителя микросфер использовались углеродные нановолокна, полученные методом аэрозольного химического осаждения из газовой фазы согласно разработанной нами ранее технологии. Для этого применялись стабилизированные маннитом магнитные наночастицы Fe_3O_4 , диспергированные в растворе бензойной кислоты в диметилформамиде.

В результате температурного разложения маннит и бензойная кислота выступали в качестве углеродной фазы, а магнетитовая частица – в качестве ядра – эпицентра роста квазиодномерных структур подобно росту углеродных нанотрубок на металлических наночастицах. 95% полученных волокон имели диаметр 100-150 нм с пиковым мономодальным распределением около 132 ± 7 нм. Результаты анализа показывают, что ядро волокна продолжает сохранять состав смешанного оксида железа, а углеродная фаза представлена разупорядоченными кластерами аморфного углерода. Содержание наполнителя варьировалось в пределах 5-15 масс.% (шаг 2,5 масс.%) от фазы жидкого стекла, дальнейшее увеличение не представляется возможным ввиду резкого снижения текучести стекловидной фазы.

Результаты и обсуждение

Считается, что для полного «схватывания» цементных составов требуется 28 дней. Нами в динамике отслеживалось изменение прочности при сжатии контрольного образца и образца с введенными 0,1 масс.% микросферических композиций со средним диаметром около 300 мкм (294 ± 31 мкм), при содержании волоконного наполнителя 15 масс.% (рисунок 1). Прочность на сжатие на ранних этапах отвердевания отличается незначительно (17 %) сравнительно с более поздними (38-43 %) этапами. Прочность на изгиб значительно возрастает уже с ранних этапов отвердевания цементного камня (41 %), сохраняя эффект к моменту полного отвердевания (33-36 %). В целом отмечается общая тенденция к повышению прочности образцов с добавкой, а также их более раннее «схватывание», при этом водопотребность снижается на 2,3%.

Рис. 1. Влияние добавления микросферических композиций на прочность цементного камня.

Посредством рентгеноструктурного, качественного и количественного фазового анализа установлено, что в состав стекловидной матрицы микросфер входят аморфные α - и β -модификации SiO_2 , причем на α - SiO_2 приходится почти в 18 раз большая весовая доля. Для этих фаз характерно отличие гидрофильно-гидрофобных свойств и преобладающее над гидрофобной содержание гидрофильной α -модификации. Предположительно, за счет добавки, оказывающей влияние на водопоглощающие свойства материала, «схватывание» происходит раньше.

Анализ представленных результатов позволяет сделать вывод об эффективности вводимой добавки в отношении прочностных характеристик. После 21 сут изменения в измерениях твердости перестают быть существенными, поэтому дальнейшие измерения производились на 21 сут.

Далее было изучено влияние доли волоконного наполнителя в составе микросферических композиций. В цемент по-прежнему вводилось 0,1 масс.% добавки диаметром около 300 нм, в которой содержалось 5-15 масс.% волоконного наполнителя (шаг – 5 масс.%). Как

в случае испытаний на сжатие, так и на изгиб наблюдается повышение прочности (рисунок 2), особенно явно выраженное в начале кривой. Прочность на сжатие после введения 10 масс.% волоконных структур меняется незначительно. Прочность на изгиб сохраняет тенденцию к росту, превышая данный показатель в контрольном образце лишь на 13 % при введении 5 масс.% добавки против 34 % при 15 масс.% добавки.

Отметим, что при использовании аналогичных микросфер без наполнителя данный показатель также остается на уровне около 12-15 %. По-видимому, нулевой эффект от малой добавки в данном случае связан с тем, что ее недостаточно для формирования каркасных доменов. Более значительный рост прочности на изгиб сравнительно с прочностью на сжатие может свидетельствовать о механизме влияния волоконных добавок на прочностные свойства цементного камня: при испытаниях на изгиб возникают неоднородные напряженные состояния, компенсируемые углеродно-волоконным каркасом, который тем прочнее, чем больше содержание данных структур. Постепенное же снижение эффекта от количества вводимой добавки можно связать с подавлением действия стекловидной матрицы, в состав которой входит диоксид кремния.

На следующем этапе был выполнен подбор соотношения «цемент-добавка». Размер микросфер был примерно 300 мкм, волоконная добавка – 15 масс.%. Рассмотрены следующие содержания микросферических композиций в цементе: 0,01 масс.%, 0,02 масс.%, 0,05 масс.%, 0,1 масс.% 0,2 масс.%. Форма графиков (рисунок 2) свидетельствует о том, что примерно после 0,1 масс.% исследуемые показатели выходят на насыщение либо меняются незначительно, изменение прочности на сжатие при более 0,05 масс.% перестает быть существенным, при этом расход материала уменьшается вдвое. При данных содержаниях добавки в системе, по-видимому, происходит накопление достаточного числа частиц.

Нами были проведены дополнительные эксперименты с введением 0,8 масс.% микросферических композиций, которые показали достижение критической дозы добавки в интервале 0,2-0,8 масс.%. Таким образом, дальнейшее введение добавок может способствовать паразитным эффектам, приводящим к агломерации частиц. Достаточно протяженный интервал для насыщения в отсутствии пикового значения может свидетельствовать о том, что среда старается устранить агрегаты, продолжая поддерживать тенденцию к образования упорядоченных форм, придающих упрочняющие свойства цементному камню.

Рис. 2. Влияние содержания волоконной добавки в микросферах и микросферических композиций в цементном камне на его прочностные свойства.

В рамках данного исследования изучено влияние размера вводимых добавок на прочностные свойства цементного камня. Предварительно для оптимизации применяемых составов была применена модель линейной плотности упаковки с учетом индекса компактности,

позволяющая оценить наиболее эффективные геометрические параметры вводимых микро-частиц. На основании данных модельных расчетов размер микросфер должен быть примерно 200-400 мкм, далее эффект нивелируется, что, скорее всего, связано с переходом на новый размерный уровень компонентов строительной смеси (размеры частиц песка в основном отвечают интервалу 160-320 мкм), а также с уменьшением суммарной площади поверхности частиц добавки при увеличении их размера. Данные расчеты были проверены и подтверждены экспериментально, результаты приведены в таблице ниже.

Таблица 1. Результаты эксперимента

Размер, мкм	Δ_{\pm} , мкм	Средняя прочность на сжатие, МПа	Средняя прочность на изгиб, МПа
294	31	79	5,1
401	29	77	5,2
509	24	71	4,8
580	37	67	4,4
785	42	65	4,4
Контрольный образец		57	3,8

Заключение

Показано, что введение добавки мультисферических композиций размером 300 мкм с композитными волоконными углеродными структурами, выращенными на магнетитовых наночастицах, позволяют повысить прочность на сжатие цементного камня до 42 %, а прочность на изгиб – до 37%. Отмечается, что основной вклад в повышение прочности на сжатие вносит фаза матрицы микросферических композиций, а на изгиб – наполнителя. С учетом оценки экономической эффективности рекомендуемой добавкой являются частицы размером около 300 мкм при их содержании 0,05 масс.% от массы цемента и включающих 7,5 масс.% волоконных структур. Удорожание стоимости цемента произойдет на 17-24 %, а увеличение прочности на сжатие и изгиб составит более 30 %.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Feng H. The effect of nano-SiO₂, nano-Al₂O₃, and nano-Fe₂O₃ on the compressive strength and workability of magnesium phosphate cement-based mortar / H. Feng, Z. Wang, M.N. Sheikh, X. Zhao, D. Gao, M.N. Hadi // *Advance Civil Engineering Materials*. 2019. Vol. 8. P. 192-208.
2. Баженов Ю.М. Модифицированные высококачественные бетоны / Ю.М. Баженов, В.С. Демьянова, В.И. Калашников. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 368 с.
3. Горев Д.С. Повышение характеристик бетонов вводом наночастиц SiO₂ / Д.С. Горев, В.В. Потапов, Т.С. Горева, Н.Н. Портнягин // *Технические Науки*. 2018. № 7. С. 26-30.
4. Additives for Cement Compositions Based on Modified Peat / N. Kopanitsa, Y. Sarkisov, A. Gorshkova, O. Demyanenko. // *AIP Conference Proceedings*. 2016. 1698. P. 070015-0-070015-5
5. Низина Т.А. Оценка кинетики твердения цементного камня, модифицированного добавками термоактивированной глины и карбонатных пород / Т.А. Низина, В.В. Володин, А.С. Балыков, Д.И. Коровкин // *Региональная архитектура и строительство*. 2021. № 1 (46). С. 86-94.
6. Баженов Ю.М. Наномодифицированные бетоны / Ю.М. Баженов, Л.А. Алимов, В.В. Воронин // Издательство АСВ, ISBN: 978-5-4323-0216-8. 2017. 198 с.

© Тюрикова И.А., 2022.